

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 2
ISSUE 3 2022

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

2-JILD, 3-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-2, НОМЕР-3

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-2, ISSUE-3

TOSHKENT - 2022

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2022-3>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)

Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)

Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)

Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)

Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)

Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)

Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)

Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)

Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)

Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)

Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)

Эшкобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)

Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)

Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)

Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)

Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)

Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)

Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)

Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)

Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)

Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)

Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Guzal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

HAQIQAT SARI SAFAR

1. **Sultonmurod Olim**
 “LISON UT-TAYR”DA KOMPOZITSION QAT’IYAT, SIMMETRIYA
 VA AYRIM NOMUTANOSIBLIKLAR.....9

MA’RIFAT YOG’DUSI

2. **Rafiddinov Sayfiddin**
 “MAHBUB UL-QULUB” ASARIDA QUR’ON OYATLARI.....23
3. **Rahmonova Zulayho**
 ALISHER NAVOIY ASARLARIDA SHARIAT VA TARIQAT MUSHTARAKLIGI.....29
4. **Suvonova Jumagul**
 “ARBA’IN”LAR JILOSI-AHLI ADAB IMOSI.....36
5. **Avaznazarov Odiljon**
 ALISHER NAVOIY DOSTONLARIDAGI YO‘L, YO‘LOVCHI, SAFAR
 VA MANZIL TALQINLARIDA BADIY TUSHLARNING ROLI.....44
6. **Farruxbek Olim**
 “HOLOTI SAYYID HASAN ARDASHER”DA INSONIY VA IRFONiy FAZILATLAR...58

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

7. **Shodmonov Nafas, Shodmonov G’iyosiddin**
 “XAMSA” ILMIY-TANQIDIY MATNLARI QIYOSIY TADQIQI
 VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOSI.....64
8. **Ubaydullayeva Umida**
 ALISHER NAVOIY “LAYLI VA MAJNUN” DOSTONIDA
 ASTRONOMIK TERMINLAR.....78

NAVOIY VA JAHON ADABIYOTI

9. **Zarifa Xusanova**
 BADIY MATNLARDA LAQABLARNING QO‘LLANILISHI
 VA ULARNING LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....87
10. **Erkinov Aftondil**
 ALISHER NAVOIY ASARLARINING BUTUNJAHON QO‘LYOZMALARIGA
 OID AYRIM MA’LUMOTLAR: ROSSIYA FONDLARI.....94
11. **Qurbonov Abdumalik**
 ZAKI VALIDIY TO‘GONNING NAVOIY HAQIDA QARASHLARI.....104

ASLIYAT UMMONI

12. **Zaki Validi To‘g‘on**
 ALISHER NAVOIY. *Turk tilidan A. Erkinov, A. Qurbonov tarjimasini*.....112
13. **Karayev Umed**
 BIR BAYT SHARHI YO NAVOIY TAZKIRASIDAGI AYRIM SO‘ZLAR
 TARJIMALARI HAQIDA.....124
14. **Unal Zal**
 ALISHER NAVOIY ASARLARI SHVETSIYADA.
Turk tilidan R.Ruzmanova tarjimasini.....132

TEMURIYLAR DAVRI TURKIY VA O‘ZBEK ADABIYOTI

15. Yuldasheva Gulandom

ALISHER NAVOIY DAVRI MADANIY MUHITI (MARIYA
SABTELNING “TEMURIYLAR DAVRIDA” KITABI ASOSIDA.....141

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

16. Madaliyeva Oysara

“ALISHER NAVOIY “TERMA DEVON”LARI TARKIBIDAGI
G‘AZALLARNING MATNIY TADQIQI.....146

TALQIN, TAHLIL VA TAQRIZ

17. Muhitdinova Badia

MUNOSIB TUHFA.....167

RETRO

18. Sharofiddinov Olim

NAVOIYNING QIZG‘IN IJODIY YILLARI.....170

19. Sadriddin Ayniy

ALISHER NAVOIY VA TOJIK ADABIYOTI173

20. Hamid Sulaymon

TEMURIYLAR DAVRI BADIY QO‘LYOZMA
VA XATTOTLIK SAN‘ATINI O‘RGANISH MASALALARI.....181

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rnini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarini jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'sis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литературы Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally "

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

Нафас ШОДМОНОВ,
филология фанлари доктори,
ҚаршиДУ

Гиёсиддин ШОДМОНОВ,
филология фанлари бўйича
фалсафа доктори, ҚаршиДУ

“ХАМСА” ИЛМИЙ-ТАНҚИДИЙ МАТНЛАРИ ҚИЁСИЙ ТАДҚИҚИ ВА УЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МУАММОСИ

For citation: Nafas Shodmonov, Giyosiddin Shodmonov. COMPARATIVE STUDY OF SCIENTIFIC-CRITICAL TEXTS OF “KHAMSA” AND THE PROBLEM OF THEIR IMPROVEMENT. Alisher Navoi. 2022, vol. 2, issue 3, pp.64-77.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7302536>

АННОТАЦИЯ

Мақолада ўзбек матншунослиги тарихида илмий-танқидий матн тузиш тажрибалари ва бу борада фаолият олиб борган, соҳа тараққиётида муҳим ўрин тутган олимлар илмий лабораторияси чуқур таҳлил этилган. Хусусан, Навоий “Хамса”си илмий-танқидий матни ва оммавий нашрларини амалга оширишда муҳим натижалар кўрсата олган Ғулوم Каримов, Порсо Шамсиев ва Мавжуда Ҳамидоваларнинг тадқиқотлари атрофича қиёсий тадқиқ қилинган. Олинган натижалар ва хулосалар асосида илмий-танқидий матн тузиш бўйича таклифлар берилган. Жумладан, турли олимлар томонидан тайёрланган илмий-танқидий матнларни қиёсий ўрганиш улар ўртасида катта фарқ йўқлигини кўрсатиши, шу боис мавжуд танқидий матнларни қайта тузишга эҳтиёж йўқлиги, янги топилган ишончли қўлёзма нусхалар асосида матн таҳририни амалга ошириш ва такомиллаштириб бориш энг тўғри йўл экани илмий асосланган.

Калит сўзлар: матн, матншунослик, манба, илмий лаборатория, илмий-танқидий матн, тамойил, Навоий, Хамса, дoston, нашр, қўлёзма, котиб.

Нафас ШОДМОНОВ,
доктор филологических наук,
ҚаршиГУ

Гиёсиддин ШОДМОНОВ,
доктор философии по
филологическим наукам, ҚаршиГУ

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАУЧНО-КРИТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ “ХАМСА” И ПРОБЛЕМА ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье глубоко анализируется опыт составления научных и критических текстов в истории узбекского текстологии и научная лаборатория ученых, активно работавших в этой области и сыгравших важную роль в ее развитии. В частности, всесторонне и сравнительно изучены исследования Гулома Каримова, Порсо Шамсиева и Мавджуды Хамидовой, которые смогли показать значительные результаты в реализации научно-критического текста и публичных публикаций «Хамсы» Навои. На основании полученных результатов и выводов даются предложения по подготовке научно-критического текста. В частности, научно обосновано, что сравнительное изучение научных и критических текстов, подготовленных разными учеными, показывает, что между ними нет большой разницы, поэтому нет необходимости перекомпилировать существующие критические тексты, и это наиболее правильный путь редактировать и улучшать текст на основе вновь найденных достоверных рукописей.

Ключевые слова: текст, текстология, источник, научная лаборатория, научно-критический текст, принцип, Навои, Хамса, эпос, издание, рукопись, секретарь.

Nafas SHODMONOV,
doctor of philological sciences,
KarshiSU

Giyosiddin SHODMONOV,
doctor of philosophy in
philological sciences, KarshiSU

COMPARATIVE STUDY OF SCIENTIFIC-CRITICAL TEXTS OF “KHAMSA” AND THE PROBLEM OF THEIR IMPROVEMENT

ABSTRACT

The article deeply analyzes the experience of compilation of scientific and critical texts in the history of Uzbek textual studies and the scientific laboratory of scientists who actively worked in this field and played an important role in its development. In particular, the researches of Gulom Karimov, Porso Shamsiev and Mavjuda Hamidova, who were able to show significant results in the realization of the scientific-critical text and public publications of Navoi's "Khamisa", were comprehensively and comparatively studied. Based on the obtained results and conclusions, proposals are given for the preparation of a scientific-critical text. In particular, it is scientifically based that the comparative study of scientific and critical texts prepared by different scientists shows that there is no great difference between them, therefore there is no need to recompile the existing critical texts, and it is the most correct way to edit and improve the text on the basis of newly found reliable manuscripts.

Keywords: text, textual studies, source, scientific laboratory, scientific-critical text, principle, Navoi, Khamisa, epic, edition, manuscript, secretary.

Миллий матншунослигимизнинг ривожланиш даражаси соҳада олиб борилган катор тадқиқотлар билан бирга, яратилган илмий-танқидий матнларнинг салмоғи билан ҳам белгиланади. Бу борада, айниқса, Гулом Каримов, Порсо Шамсиев, Иззат Султон, Суйима Ғаниева, Шарофиддин Эшонхўжаев, Мавжуда Хамидова каби матншуносларимизнинг хизматлари катта бўлди.

“Илмий-танқидий матн адабиёт тарихини ўрганишда алоҳида аҳамиятга эга. Негаки, мумтоз асарлар қўлёзмаларини ўзаро қиёсий таҳлил этиш негизида аслиятга мувофиқ, ишончли матнларини тикламай туриб, муаллифнинг ижод лабораторияси, асар бадиияти, тасвир методлари каби алоҳида аҳамиятга молик мавзу йўналишларининг бирортаси устида ҳам асосли тадқиқот ишларини олиб бориб бўлмайди. Улуғ мутафаккир Алишер Навоий

“Хамса”сининг ҳар бир достони илмий-танқидий матни юзасидан амалга оширилган ишларни ўрганиш орқали бу муаммога янада ойдинлик киритиш мумкин” [Н.Жабборов 2019:17-19]. Шу маънода устоз матншуослар томонидан амалга оширилган “Хамса” дostonлари устидаги матний тадқиқотларини, хусусан, яратилган илмий-танқидий матнлар тарихини ва унга оид илмий мунозараларни чуқур ўрганиш соҳа тараққиёти учун, айниқса, зарур.

“Хамса” дostonларининг танқидий матнларини тузиш йўлида олиб борилган илк ишлар ҳақида гап кетганда, профессор Ғулом Каримовни эслаб ўтиш ўринли. Олим 1944 йилда Навоийнинг “Лайли ва Мажнун” дostonи ва унга оид қўлёзма нусхалар устида изланиш ўтказиб, ўзбек адабиёти тарихида биринчи марта мазкур дostonнинг илмий-танқидий матнини тайёрлади. Ушбу матншуослик иши илмий-танқидий матн тузиш борасидаги муҳим тажрибалардан бўлиб, у кейинги тадқиқотларга катта таъсир кўрсатади.

Матншуоснинг дostonга ёзган сўзбошиси тўрт бобдан иборат бўлиб, бу ўз ўрнида, илмий-танқидий матн тузиш учун аниқ белгиланган режани ҳам кўрсатади:

I боб – Олим давригача бўлган “Лайли ва Мажнун” дostonларининг наишлари ўрганилиб, уларнинг қисқача обзори берилган;

II боб – Дostonнинг Тошкент кутубхоналаридаги мавжуд қўлёзма нусхалари тавсиф қилинган;

III боб – Матншуослик иши учун асос қилиб олинган нусхаларнинг характеристикаси ва шажара генеалогияси берилган;

IV боб – матншуослик ишида қабул қилинган асосий принциплар ҳақида баён қилинган.

Айни шу дostonнинг илмий-танқидий матни гарчи нашр этилмаган бўлса-да, 1967 йил Порсо Шамсиев томонидан ҳам тузилган эди. Табиий равишда ҳар икки олим ҳам бу йирик ишни бошлашдан аввал илмий-танқидий матн тайёрлаш принципларини ишлаб чиққанлар. Қуйида матншуос олимлар таянган ана шу илмий мезонлар ва тадқиқот услубларини ўзаро муқояса қилиш орқали кўриб чиқамиз. Албатта, мақсадимиз улардаги нуқсон ва камчиликларни кўрсатиш эмас, аксинча, устоз олимлар тажрибаларини ўрганиш ва амалиётга татбиқ қилишдир.

Авалло шунини қайд этиш зарурки, Ғулом Каримов ва Порсо Шамсиевларнинг иш услуби, танлаган илмий принциплари ҳамда тутган йўлларида умумий жиҳатлар кўзга ташланади. Ушбу умумийлик куйидагиларда намоён бўлади:

1. Ҳар икки матншуос тадқиқ этилаётган дostonларнинг ўз давригача бўлган наиш (тошбосма ва босма) нусхаларини қиёсий ўрганиб, замон талаблари нуқтаи назаридан баҳолаганлар;

2. Навоий “Хамса”сининг республикамиз ва собиқ иттифоқ ҳудудидаги қўлёзма манбаларини аниқлаш устида изланиш олиб борганлар;

3. Умумий топилган қўлёзма нусхаларнинг алоҳида тавсифини берганлар;

4. Нусхаларнинг характер-хусусиятларини индивидуал ўрганиб, таянч манбаларни саралаб олганлар;

5. Матншуослик ишига жалб этилган нусхалар ўзаро муқояса этилган;

6. Илмий-танқидий матн тузиш учун қабул қилинган асосий принциплар ишлаб чиқилган;

7. Илмий-танқидий матн ҳозирланган.

Иккала матншуоснинг иш услуби ва танлаган принципларининг ўхшашлигига икки омилни сабаб қилиб кўрсатиш мумкин:

Биринчи омил – ҳар икки ишнинг бошида ҳам профессор Е.Э.Бертельс турган. Хусусан, “Лайли ва Мажнун” дostonига ёзилган сўзбошида Ғулом Каримов Е.Э.Бертельсга чуқур миннатдорчилик билдириб шундай дейди: “Аслида бу ишнинг илҳомчиси ва ташкилотчиси Евгений Эдуардович Бертельс эди. У кишининг кундалик ғамхўрлиги, ишнинг ҳамма босқичларини ҳам зўр қизиқиш билан кузатиб бориши ва текстология каби қийин соҳанинг техникасини эгаллашда мамнуният билан кўрсатган ёрдамлари ишловчида ҳавас ва иштиёқ кўзғатганидек, ишнинг оқсамай давом этишини ҳам таъмин қилди... Е.Э.Бертельснинг

бу ишда кўрсатган узлуксиз ёрдами ва раҳбарлиги учун миннатдорман”[Ғ.Каримов архив фонди:1-2];

Иккинчи омил – мазкур илмий-танқидий матнларнинг тузилишида ушбу даврда фаолият юритган бошқа олимлар билан илмий-ижодий ҳамкорликнинг таъсири катта бўлган.

Шундай бўлса-да, илмий салоҳият, қобилият, имконият, тажриба ва тафаккур доирасининг ҳар хиллиги натижасида ишга айрича ёндашув ҳолати ҳам кузатилади. Бундай ҳолат биринчи бўлиб қўлёзма нусхаларни аниқлаш, таянч манбани танлаш ва унинг тавсифини бериш жараёнида сезилади. Жумладан, профессор Ғулом Каримов ишнинг дастлабки босқичида илмий-танқидий матн тузишга яроқли қўлёзма нусхаларни аниқлашга киришади ва Тошкент кутубхоналаридаги 66та[Ғ.Каримов архив фонди:30] қўлёзма ва тошбосма нусхалардан, 40 тасини саралаб олиб, текширувдан ўтказди. Мазкур нусхалар ичидан у 3 қўлёзма ва 1 тошбосма нусхани асл матнни тиклаш учун ишга жалб қилади.

Олим томонидан Навоий матнига яқин турувчи Абдулжамил қўлёзмасининг таянч нусха сифатида танланишини ишнинг энг муҳим ютуғи сифатида баҳолаш мумкин. Шунингдек, ёрдамчи манбалар қаторида Султонали Машҳадий ва ЎзРФА ШИ фондида сақланаётган XVI асрга тегишли[Ғ.Каримов архив фонди:50] колофонсиз қадимий қўлёзмаларнинг ишга жалб этилиши ҳам илмий-танқидий матн тузиш талабларига мувофиқдир.

Бироқ мазкур ишда танланган қўлёзмаларнинг матн тарихини ўрганиш билан боғлиқ айрим камчиликлар ҳам борки, улар тўғрисида қуйида тўхталиб ўтамыз:

Биринчи камчилик – энг мўътабар манба муаллифи бўлмиш котиб Абдулжамил шахсияти ва мавқеи ҳақидаги маълумотлардир. Матншунос дастлаб котиб нусхасининг афзалликлари ҳақида тўхталади ва унинг бошқа нусхалар билан фарқли нукталарини кўрсатиб ўтади. Хаттотнинг шахсиятига оид фактларга келганда асар матнида берилган таърих, ундан чиқариладиган хулосалар ва инглизча бир манбада келтирилган маълумотни кўрсатиш билангина чекланади. Жумладан: “Бу камёб нусхада котиблик масаласи ҳам бир мунча қоронғу” – дейди олим. Шунингдек, қуйидаги мулоҳазаларни билдиради: “Ҳар дoston охирида котиб ўзининг Абдулжамил деб айтса ҳам лекин унинг ким бўлгани, қайси замонда, қаерда яшагани, қандай касб билан умр кечиргани каби масалаларга нусхада жавоб йўқ. Нусханинг қийматини аниқлашда муҳим факторлардан ҳисобланган бу масала ҳақида бизга маълум бўлган XV аср манбалардида ҳеч қандай материал берилмайди”[Ғ.Каримов архив фонди:1-2]. Бундан ташқари, матншунос асарга ёзган муқаддимада “Ҳабибу-с-сияр” ва “Равзату-с-сафо” каби йирик тарихий асарларда ҳам Абдулжамил ва унга оид бирор маълумот йўқлигини айтиб ўтади[Ғ.Каримов архив фонди:45]. Ҳолбуки, таъкидланган асарларда мазкур котиб ва унинг илм аҳллари орасида юксак мавқега эга шахс бўлгани ҳақида маълумотлар бор эди.

Шу масала сабаб Порсо Шамсиев “Алишер Навоий “Саъбаи сайёр” дostonининг илмий-критик тексти ва уни тузиш принциплари” деб номланган номзодлик диссертациясида профессор Ғулом Каримов билан мунозарага киришган эди. Олим, аввало, Ғ.Каримовнинг ишда Абдулжамил нусхасига таянганини, қолаверса, котиб шахсияти ҳақида дастлабки маълумотларни берганини эътироф қилади. Бироқ П.Шамсиев муҳим бир ишни юзага чиқарган, яъни Навоийдек буюк иждоқор асарларини кенг ёйилишга, уни авлодлар учун бебаҳо мерос сифатида қолишига сабаб бўлган хаттот ва унинг шахсияти ҳақидаги бу маълумотлар мутлақо етарли эмас, деб ҳисоблайди. Шундан сўнг матншунос фикрларининг исботи ўлароқ “Равзату-с-сафо” ва “Ҳабибу-с-сияр”дан иқтибос келтиради[Алишер Навоий 1956:31-32].

Бундан ташқари, асл матнга яқинлиги билан аҳамиятли бўлган нусханинг муаллифи, шахсияти ҳақида аниқ хулосага келмаслик ҳам олим томонидан матн тарихи юзаки ўрганилганидан дарак беради. Текширишларимизга кўра, Ғ.Каримов тиклаган “Лайли ва Мажнун” дostonи матнига биринчи ёрдамчи манба этиб қабул қилган нусха котиби (Султон Али) ҳақидаги маълумотларда мажхуллик устунлик қилади. Хусусан, матншунос ушбу котиб ҳақида қуйидагича якуний хулосага келади: “Дostonнинг охириги саҳифаси безакли, байтлар

нақшлар ичига олинган бўлиб, котиблар томонидан бериладиган одатдаги библиографик маълумот учрамайди. “Хамса”нинг бошқа дostonларида ҳам бундай маълумот йўқ. Шунинг учун бу нусханинг котиби ва қачон ёзилгани тўғрисида қатъий бир фикр айтиш қийин”[Ғ.Каримов архив фонди:49].

Матншунос қўлёзма ва унинг хаттоти ҳақида жиддий изланиш олибборишдан қочган ёки буни тадқиқот учун у қадар катта аҳамиятга эга иш деб ҳисобламаган кўринади. Бу борада ҳам Порсо Шамсиевнинг тутган йўли ўзини тўлиқ оқлайди. Матншунос ўзи ўрганаётган манбаларнинг ҳар бир жиҳатини чуқур тадқиқ этган. Жумладан, у ўз давригача шубҳа билан қараб келинаётган юқоридаги нусханининг котиби “Қиблату-л-кутуб” номи билан танилган Султон Али Машҳадий эканини аниқ фактлар ва далиллар асосида кўрсатиб беради. Олим иккита муҳим омил сабаб шундай хулосага келган: 1) *нусха колофонида кўрсатилган таърих билан котиб яшаган ва фаолият юритган даврнинг бир вақтга тўғри келиши*; 2) *каллиграфик муқояса натижасида*. Бунда П.Шамсиев мазкур нусха хати ва услубини котибнинг бошқа қўлёзмалари билан солиштириб чиқади.

Юқоридагилардан хулоса қилиб айтиш мумкинки, матншунос ўзи ўрганаётган ва фойдаланаётган матннинг тарихини ўрганишда асло сусткашликка йўл қўймаслиги лозим. Бизнингча, тадқиқотчи илмий-танқидий матн тузиш учун танланган таянч ёхуд ёрдамчи манбага алоқадор барча маълумотларни жиддий ўрганиши, унинг саҳиҳлигини фактлар билан исботлаб бериши шарт. Акс ҳолда, танланган манбага ҳам, у асосда ҳозирланган илмий-танқидий матнга ҳам ишонч кескин пасаяди.

Иккинчи камчилик – матншунослик ишида кўп жиҳатдан нуқсонларга эга қўлёзма ва тошбосма нусхалардан фойдаланилган. Ғулом Каримов илмий-танқидий матн тузиш учун асосга олинган манбалар қаторида 1904 йил Шомурод котиб хати билан Тошкент литографиясида босилган нусхани ҳам кўрсатиб ўтади[Ғ.Каримов архив фонди:52]. Олимнинг ўзи ушбу тошбосманинг Абдулжамил нусхасидан катта фарқ қилишини таъкидлайди. Бироқ жуда кўп нуқсонлар бўлишига қарамай, уни ҳам ишга қабул қилгани ҳайрат уйғотади.

Порсо Шамсиев “Хамса”нинг илмий-танқидий матнлари устидаги ишларида юқоридаги тошбосма ва яна шундай нусхалардан фойдаланганини айтади. Фарқли жиҳат шундаки, олим уларни керак ўринлардагина мурожаат қилинадиган манбалар қаторига киритиб, ортиқча таърифу тавсифга ўрин бермайди ва учраган фарқларни аппаратга киритмайди[П.Шамсиев 1969:71]. Бу услуб бугунги давр матншунослиги нуқтаи назаридан ҳам тўғри йўлдир.

Ҳозирланган илмий-танқидий матнларнинг ички хусусиятларига кўра фарқлари қуйидагиларда намоён бўлади:

1. *Таянч ва ёрдамчи манбаларни шартли ишоралар билан кўрсатишда*. Маълумки, матншуносликда қўлёзма нусхалардан фойдаланишни, айниқса, уларнинг фарқли нуқталарини илмий аппаратда кўрсатиб боришни қулайлаштириш мақсадида турли шартли белгилардан фойдаланиш тажрибаси мавжуд. Матншунос олимлар “Лайли ва Мажнун” дostonи илмий-танқидий матни учун ўзлари мурожаат қилган қўлёзма нусхаларнинг шартли ишораларини қўллашда икки хил услубдан фойдаланишади. Ғулом Каримов бу борада ибтидоий усулни қўллаб, уларни котиб исмининг бош ҳарфи ёки маълум асосга кўра бошқа бирор ҳарф билан белгилайди. Масалан, Абдулжамил ва Шомурод котиб нусхаларини уларнинг исmlаридаги бош ҳарф билан – *А, Ш* тарзида. Султон Али нусхасини у сақланадиган шаҳар (Ленинград) номининг бош ҳарфи билан – *Л*. Фундаментал кутубхонада сақланувчи XVI асрга оид қўлёзмани эса – *Ф* шаклидаги шартли ишоралар билан атайди.

Порсо Шамсиев ҳам “Сабаи сайёр” ва “Фарҳод ва Ширин” дostonлари устида тадқиқот олиб борган вақтларда юқоридаги тамойилга асосланган эди. Бироқ олим қолган 3 дostonнинг илмий-танқидий матнини янги тамойиллар асосида тайёрлайди[Ғ.Шодмонов 2021:56]. “Лайли ва Мажнун” дostonининг илмий-танқидий матни ҳам янги принциплар асосида тузилгани боис қўлёзма нусхалар шартли равишда алифбо тартибида (*А, Б, В*) кўрсатилган.

2. *Боблардаги байт ва мисралар саногини кўрсатувчи тартиб рақамларда.* Ушбу масалада ҳам олимлар ишида кичик ўзига хослик мавжуд. Яъни Ғулом Каримов ҳар беш байтда уларнинг саногини кўрсатиб борса, Порсо Шамсиев ҳар ўнтасида уларга тартиб сон кўяди. Шунингдек, Ғ.Каримов ҳар минг мисрага келганда уни рақам билан [1000] кўрсатади.

Бу ўринда Ғулом Каримов вариантида ҳар бешта байт ва ҳар минг мисрага рақам кўйилгани ортиқчадек кўриниши мумкин. Бироқ бундай ёндашув ўқувчига илмий аппаратда кўрсатилган фарқлар ўрнини янадатезроқ аниқлаб олиш имконини бериши ҳисобга олинса, уни ножоиз дейиш ўринсиз, бизнингча. Аксинча, бу тадқиқот ишларида анча қулайлик яратади.

3. *Достоннинг умумий байтлари саногиди.* Илмий-танқидий матнлардаги умумий байтлар сони катта фарқ қилмайди. Уларнинг иккита ўрнида – XXVI ва XXXII бобларида тафовутли ҳолат кузатилади, холос. Яъни Порсо Шамсиев тузган матннинг XXVI боб 20-байтидан кейин келувчи “*Ўлтурса юзунга гардухори...*” деб бошланувчи байт Ғ.Каримов вариантида кўринмайди. Порсо Шамсиев мазкур байт Абдулжамил нусхасида тушиб қолганини, уни ИТМ тузишга жалб этилган бошқа нусхалар (Б, В, Г, Д, Е) асосида тиклаганини айтади [Алишер Навоий 1967:119]. Олимнинг тахминига кўра, ушбу байт қўлёзма ҳошиясида берилган. Албатта, матншуноснинг бундай тахминни билдириши муайян асосга эга. Чунки котиб Абдулжамил қўлёзмасининг турли ўринларида “v” тарзида махсус белги кўйиб борилган. Ғулом Каримов ҳам буни тасдиқлайди. Унинг таъкидлашича, котиб бу махсус белгидан ҳошияда киритилган тузатишларни, тушириб қолдирилган байтларни кўрсатиш мақсадида фойдаланган [Ғ.Каримов архив фонди:43-44]. Қўлёзма кўздан кечирилганда унинг яроқсиз ҳолга келган ҳошиялари кейинги йилларда қайта тиклангани сезилиб туради. Бу эса ҳошиядаги битикларнинг йўқолишига сабаб бўлган. Бироқ айрим ўринларда нусха ҳошиясидаги ёзувларнинг сақланиб қолгани мазкур ишора билан боғлиқ масалага оидинлик киритишда ва аниқ хулоса чиқаришда ёрдам беради. Юқорида таъкидланган байт тушиб қолдирилган иккинчи ҳолат бунга яққол мисолдир. Достоннинг XXXII боб 2-байти шундай:

Ким ул кечаким ики дилором,

Бир бирининг васлидин олиб ком.

Ушбу мисраларни ҳам Ғулом Каримов асосий матнга киритмаган. Бироқ матншунос уни саҳифа остида кўрсатиб, шундай изоҳ беради: “1 *а-б* – бу байтдан сўнг келадиган *فسانہ درد کماولکچہ کیمایکندلارام، بیر بیر نینکوصلدینا آیبیکام* байти асосий нусхада йўқ. Лекин 1б мисрадаги *فسانہ درد* бирикмаси охирига кўйилган аломат (v) бу ерда тузатиш борлигини, яъни тушиб қолган байтни ҳошияда берилганини кўрсатади. Ҳақиқатан ҳам байтнинг биринчи мисрасини қийинчилик билан бўлса ҳам ҳошиянинг қолган қисмида ўқиш мумкин” [Алишер Навоий 1944:187].

Хуллас, мазкур байтларнинг тушиб қолиши натижасида Ғулом Каримов ҳозирлаган ИТМда Порсо Шамсиевга нисбатан 2 та байт етишмайди.

4. *Илмий аппаратда кўрсатилган фарқлар ҳажми ва уларнинг асосий матнга танланган вариантларида.* Порсо Шамсиев кейинги фаолиятида эски қарашлардан ва ўз давригача қўллаиб келинган принциплардан чекиниб, бироз ўзгача услубда иш юритишни маъқул кўради. Янги тамойилнинг афзалликлари, айниқса, ИТМнинг илмий аппаратида кўзга ташланади. Аниқроқ айтганда, унинг ихчамлаштирилгани ва соддалаштирилгани матн устида олиб бориладиган тадқиқотларни бир қадар енгиллаштиради. Жумладан, Порсо Шамсиев саҳифа остида қўлёзмаларда учраган фарқларнинг ҳаммасини ҳам кўрсатавермайди. У асосий нусхаларда учраган тафовутларни саралаб, аппаратга маълум даражада аҳамият касб этганларинигина киритишга ҳаракат қилган. Ғулом Каримов эса нусхалараро фарқларни сараламай, ишда имкон қадар барчасини кўрсатиб ўтган. Жумладан, илмий-танқидий матнларнинг II бобидаги фарқлар кўрсаткичи Порсо Шамсиевда 7 та [Алишер Навоий 1967:4-7], Ғулом Каримовда эса 30 тани [Алишер Навоий 1944:6-8] ташкил қилган. Бу ҳали достоннинг кичик бир бобидаги кўрсаткич, холос. Табиий равишда кейинги бобларда бу рақамлар янада катталашган. Бунга асосий сабаб шуки, Ғ.Каримов матншунослик ишида кўп жиҳатдан нуқсонларга эга тошбосма нусхадан ҳам фойдаланган. Албатта, матншунос кўплаб

манбаларни ўрганиши ва зарур ўринларда уларга мурожаат қилиши керак. Лекин улардан илмий-танқидий матн тузишда тўлиқ фойдаланиш, айниқса, барча учраган фарқларни илмий аппаратда кўрсата бориш ишни мураккаблаштиради.

Эътиборли жиҳат шундаки, ҳар икки матншунос ишининг аппаратида кўрсатилган тафовутлар турли хил бўлса-да, тузилганматн ўртасида кескин фарқ қилувчи нуқталар деярли кўзга чалинмайди. Матнлараро фарқлар сони ҳам жуда кам. Бироқ айрим ўринларда бўлса ҳам, бундай ҳолат мавжуд. Қуйида уларнинг баъзиларига тўхталамиз. Жумладан, юқорида кўрсатилган II бобнинг 32а мисраси Порсо Шамсиев тузган матнда:

لطفايلا اوزونكسار يبولو مچيك

деб берилади. Ғулом Каримовда эса бу мисра қуйидагича келади:

لطفايلا اوزومسار يقولونكچيك

Достоннинг ҳамд, муножот бобида келган мазкур мисра бироз мунозарали. Чунки ҳар икки вариант ҳам ўз мантиғига эга. Биринчи вариантда: Васлдан умидвор шоир Аллоҳдан ўзига лутф қилиб ҳақ йўлга солишини сўрайди; иккинчи вариантда эса: шоир Ҳаққа муножот қилиб, уни доим қўллаб туришини ўтилади.

Ҳар икки мисра алоҳида ўқилганда шундай мушоҳада қилиш мумкин. Бу ҳолатда уларнинг айнан бирини тўғри дейиш мушкул. Лекин байт тўлиқ келтирилса, вазият дарҳол ойдинлашади:

لطفايلا اوزونكسار يبولو مچيك

چيكتينكچويولومتونوبقولومچيك

Байтга эътибор қаратилса, биринчи мисрада “йўлум”, иккинчисида эса “қўлум” сўзлари қофияни таъминлагани кўринади. Ушбу сўзларнинг қофияда “қўлунг”, “қўлум” тарзида келтирилиши эса байтнинг поэтик манзарасини бузади. Албатта, қофиянинг бундай кўриниши Навоийдек шоирга хос эмас. Мазмун жиҳатидан ҳам аввалги мисрадаги йўлга солиш мантиқи иккинчи мисрада “унга мушарраф бўлгач” маъносида “чектинг чу йўлум” тарзида таъкидланади. Шу жиҳатдан, Порсо Шамсиев танлаган вариантни аслиятга мувофиқ дейиш ўринли.

ИТМларнинг IV бобигача бошқа кескин фарқ қилувчи ҳолат учрамайди. Мазкур бобнинг 37а мисрасига келиб яна бир тафовутли ўрин кўринади. Ғулом Каримовда байт қуйидагича:

خلعتار انور دينسر شتى

ننور فرشته بهشتى

Мазкур байтдаги белгиланган сўз Порсо Шамсиев тузган матнда *خلعت* кўринишида намоён бўлади. Бу ерда ҳам ҳар икки кўриниш ўз мантиқий ечимига эгадек тасаввур уйғотади. Лекин бу сўзларнинг шоир яшаган даврдаги ифода хусусиятларига таяниб фикр юритилса, “хилъат” сўзининг ўринли қўлланганига амин бўламиз. Чунки бу ерда, *биринчидан*, жисм мурод эмас, руҳ мўътабардир. “Хилқат”да жисм – тан моҳияти мавжуд. *Иккинчидан*, “хилъат” дейилганда шоир нуқтаи назарида тананинг либос сифатида талқин қилиниши кузатилади. Чунки мазкур боб меърож воқеаси тавсифида бўлиб, уни Навоий тасаввуфий талқинларга кўра, илоҳий уруж сифатида тасвирлайди. “Не нур, фариштаи беҳиштий” дейилиши, меърожда пайғамбар а.с.га Жаброил а.с.нинг ҳамроҳ бўлиши ва бу фариштанинг “Қуръони Карим”да (“Қадр” сураси, 4-оят) Руҳ дея талқин қилиниши ҳам фикримизни тасдиқлайди. *Учинчидан*, “хилқат” сўзи “халқ”, “махлуқ” сўзлари билан ўзакдош бўлиб, “яратик” маъносидадир. Араб тилида исмининг марбути “ت” билан тугаши унинг алоҳидлаш мазмунига ҳам далолат қилади. Шу маънода “хилқат” ва “аро” сўзлари бир-бири билан мантиқан бирикмайди. “Халқ” эса умумий маънога эга бўлгани боис “аро” билан бирикади. Бинобарин, Ғ.Каримов томонидан байтдаги “хилъат” сўзининг танқидий матн учун танланиши мақсадга мувофиқ эди.

Шу ўринда қайд этиш жоизки, 1960 йилдан 2020 йилгача бўлган барча нашрларда юқорида келтирилган “хилқат” варианты киритилган. Мазкур ҳолат кейинги нашрларда, албатта, эътиборга олиниши лозим.

5. *Кўлёмалар услубини сақлашда. ИТМ* тузиш билан боғлиқ тадқиқотларда иккала матншунос ҳам асосий нусханинг (Абдулжамил) хусусиятларини сақлашга уринганини таъкидлайди. Жумладан, Порсо Шамсиев аксар ҳолларда котибнинг имло услубини сақлашга ҳаракат қилади. Бу ҳақда олдинги бобларда етарлича тўхталган эдик. Бироқ Ғулом Каримовнинг бу борада тутган йўли Порсо Шамсиевникидан кўп жиҳатдан фарқ қилган. У ҳам, аввало, нусханинг орфографик хусусиятларини сақлайди. Бу матншуносликда тажрибадан ўтган тўғри йўл ҳисобланади. Чунки ҳар бир хаттотнинг ёзувда ўз услуби ва танлаган принципи бор. Танқидий матн тузувчи барча котибларнинг хат услубини ўзлаштиришга ҳаракат қилаверса, матнда ёзув билан боғлиқ қатъий принцип йўқолиб, турли чалкашликлар юзага келади. Албатта, нусха хусусиятларини сақлашда ҳам маълум чегара бўлиши лозим. Матншунос кўлёманинг афзалликларини ўзлаштириши баробарида, ундаги камчиликлардан қочиши керак. Ғулом Каримов тузган матнда ҳар икки жиҳат тўлиқ сақланган. Яъни олим матнга кўлём нусхадаги айрим камчиликларни ҳам таҳрир қилмасдан аслича киритаверган. Бундай ҳолат биринчи навбатда, диакритик белгиларда намоён бўлади.

Шу ўринда мазкур белгиларнинг котиблар томонидан қўлланиши билан боғлиқ масалага ҳам тўхталиб ўтиш зарур. Маълумки, араб графикасида ҳарфларнинг устига ёки остига биттадан учтагача нуқталар қўйилади. Айрим котиблар ёзув техникасини енгиллаштириш ва иш суръатини ошириш мақсадида, ҳатто, зарур ўринларда ҳам ушбу нуқталардан жуда кам фойдаланишган ёки умуман фойдаланишмаган. Айни жиҳат таянч манба ҳисобланган Абдулжамил нусхасига ҳам хосдир. Ғулом Каримовнинг ишда нусханинг мана шу хусусиятини кўп ҳолларда сақлагани жиддий камчиликни келтириб чиқарган. Буни қуйидаги мисолда аниқ кўриш мумкин. Достоннинг II боб, 24-байтида шундай ҳолат мавжуд:

زنار بيلمكافس ايتيجوست

كفر اجره بيلمكافس ايتيجوست

Ушбу байтнинг беш ўрнида нуқталар тушириб қолдирилган ёхуд тўлиқ фойдаланилмаган. Бундай услубда иш юритиш, биринчидан, матн ўқилишини қийинлаштиради, иккинчидан, сўзнинг маъносини англашга тўсқинлик қилади. Хусусан, *а* мисра сўнгида келган *جوست* (жуст) аслида *шайланиш*, *ҳозирланиш* [Алишер Навоий луғати 1984:483] маъносидагичуст – *چوست* сўзидир. Ушбу байт Порсо Шамсиев матнида аслича келтирилади:

زنار بيلمكافس ايتيجوست

كفر اجره بيلمكافس ايتيجوست

Байтда ташхис санъати орқали зуннорнинг лирик қаҳрамон белидан маҳкам тутишга шайлангани ва уни иймондан айриб, куфр йўлига солишни қасд қилгани тасвирланади.

Ғулом Каримовнинг танқидий матни тўлиқ шундай услубда олиб борилгани боис бошқа бу хусусида тўхталмаймиз.

Танқидий матн илмий характердаги матндир. У турли нуқсонлардан ҳоли бўлишни, айниқса, ёзувда орфографик тамойилга қатъий таяниб иш кўришни талаб этади. Танқидий матн асосида илмий нашрлар майдонга келади. Шу боис унда орфография қоидалари асосида мазмуннинг мукамаллигини таъминлаш катта аҳамият касб этади.

Кўлём нусхалар услубини сақлаш борасида Ғулом Каримов яна бир камчиликка йўл қўйган. Олим нусхадаги хато кўчирилган сўзларни ва унга котиб томонидан тузатиш ишораси қўйилган ҳолатни ҳам айнан қабул қилади. Жумладан, котиб достоннинг IV боб 47*a* мисрасини кўчиришда хатога йўл қўяди ва ўша нотўғри кўчирилган сўзлар остига махсус белги (خ, م) қўйиб ҳошияда тўғрилаб кетади. Мисра:

زهرة يوليدا نواتوزوب زير

Ғулом Каримовга кўра, котиб ўзи белги қўйган сўзларни юқоридагича эмас, балки *توزوب نوا زير* (тузуб навозир) тарзида ўқиш кераклигига ишора қилади [Алишер Навоий 1944:15]. Олим ҳам асосий матнга нусхадаги биринчи хато вариантни қандай бўлса, шундай, ҳатто, сўз остига қўйилган ишоралари билан киритади. Ҳолбуки, матншунос котибнинг хато кўчиргани, аслида қандай ўқилиши кеарклиги ва ундаги ишоралар ҳақида аппаратда алоҳида изоҳ беради. Шундай бўлгач, асосий матнга бузилган мисрани киритиб, тузатиш киритилган

вариантни эса саҳифа остида қайтадан кўрсатиш мутлақо ножоиз. Бу ўринда ишга тузатилган мисрани тўғридан тўғри қабул қилишнинг ўзи етарли эди. Достоннинг бошқа бобларида ҳам шундай ҳолатлар мавжуд. Жумладан, III боб 42б, IV боб 82а, VII боб 41б мисралари ва бошқа кўп ўринларида таянч нусханинг юқоридаги сифати сақланган.

Юқоридаги таҳлиллардан хулоса шуки, иккала олимнинг иш услуби, танлаган йўллари фарқли бўлса-да, якуний натижа, яъни тузилган илмий-танқидий матнлар бир-бирига жуда яқин. Уларда учрайдиган фарқлар кўрсаткичи ниҳоятда кам. Агар учраган фарқларнинг муҳимлиги эътиборга олиниб, жузъий тафовутлар чиқариб ташланса (масалан, сўзларнинг ёзилиши, баъзи келишк қўшимчалари ифодасининг турлича келиши, техник хатолар ва ҳоказо), бу кўрсаткич янада камаяди. Бир неча бобларнинг сўзма-сўз қиёсланишидан келиб чиқадиган аниқ илмий хулосалар буни далиллайди. Жумладан, танқидий матнларининг дастлабки 5 бобида иккита фарқли ҳолат кузатилади, холос.

Ғулом Каримов ва Порсо Шамсиевлардан кейин “Хамса” достонларининг илмий-танқидий матнларини тузиш бўйича ҳеч қандай тадқиқот олиб борилмади. Фақат мустақиллик йилларига келиб, навоийшуносликнинг янги даври бошлангани муносабати билан қилинган барча ишлар ҳолис қарашлар асосида қайта кўриб чиқишни талаб қилди. Жумладан, “Хамса” достонларининг илмий-танқидий матнлари устида ҳам қайта тадқиқотлар олиб борилди. 1994 йил филология фанлари доктори Мавжуда Ҳамидова томонидан “Садди Искандарий” достонининг илмий-танқидий матни тузилиши ана шу мақсад билан қилинган ишлардан эди.

Олимнинг ўзи бу борада шундай фикр билдиради: “Маълумки, фан доимо ривожланишда, юксалишда, у ҳеч қачон бир ерда қотиб турмайди. Ваҳоланки шундай экан, навоийшунослик фанининг равнақи учун хизмат қиладиган янги-янги қўлёзмалар қўлга киритилар экан, уларнинг ҳар бири манбашунослик ва матншунослик нуқтаи назаридан тўлиқ ўрганилиб, илмий истифодага олиб кирилиши ва мавжуд илмий-танқидий матнлар ана шу янги қўлёзмалар матни асосида такомиллашиб бориши зарур” [М.Ҳамидова 1994:5].

Мазкур тадқиқот рус, қардош халқлар, ўзбек матншунослигидаги мавжуд принцип ва методлар асосида олиб борилган. Шунингдек, устоз олимлар тажрибаларидан кенг фойдаланиш, уларни бир қадар такомиллаштириш орқали иш кўрилгани ҳам унинг ижобий хусусиятларидан саналади. Бундан ташқари, ишда замонавий матншунослик нуқтаи назаридан ёндашилиб тадқиқот олиб борилганини ҳам эътироф қилиш жоиз.

Олимнинг илмий-танқидий матнида ўзига хос жиҳатлар, янги ёндашувлар кузатилади. Қўлланилган янги тажрибалар қуйидагиларда намоён бўлган:

1. *Таянч манба сифатида қадимий ва жиддий нуқсонларга эга бўлмаган (саҳифалари йўқолмаган, байт ва мисралар тушиб қолмаган, ёзувлар хиралашмаган в.ҳ.к) қўлёзма нусхадан фойдаланган;*

2. *Ўзбек матншунослигида илк бор икки таянч манбадан фойдаланиб иш кўрилган;*

3. *Мисралар аввалги танқидий матнлардаги каби а ёки б мисра тарзида белгиланмаган.*

4. *Фарқли сўзлар осон топиллиши учун улар устига рақам қўйиши тажрибаси қўлланган ва аппаратда шу рақам билан кўрсатилган;*

5. *Ҳар бир байт алоҳида рақамлаштирилган ва улар ҳар бир бобда такрорланмай достон сўнига қадар давом эттирилган;*

6. *Илк бор ўқилиши қийин сўзларга диакритик белгилар қўйиши тажрибаси қўлланган.*

Албатта, М.Ҳамидова томонидан аниқланган қўлёзма нусхалар, тадқиқотда таянилган принциплар, қўлланилган янги тажрибалар илмий-танқидий матн тузиш бўйича қатъий тамойиллар ишлаб чиқишда кўп жиҳатдан фойдали. Масалан, олима матнда ўқилиши қийин бўлган айрим сўзларга араб ёзувига хос бўлган диакритик белгиларни қўяди. Бундай ёндашув транслитерацияда катта фойда беради. Бизнингча, матншуноснинг бу тажрибасини илмий-танқидий матн тузишда тўлиқ қўллаш янада самарали. Қуръони Карим нашрларида ҳам мана шу белгилар тўлиқ қўйилади. Бундан мурод ҳеч бир сўзнинг хато ўқилишига йўл қўймасликдир. Илмий-танқидий матнларда ҳам мана шу муаммо долзарблигича қолмоқда. Агар ушбу тажриба Навоий ва бошқа мумтоз ижодкорларимиз асарлари илмий-танқидий

матнларини тузишга ҳам тўлиқ татбиқ қилинса, ўйлаймизки, академик нашрларни юзага келтиришдаги жиддий муаммолардан бири ўз ечимини топган бўлур эди. Мана шу каби хусусиятлари билан М.Ҳамидованинг тадқиқотлари ўзбек матншунослиги тарихида амалга оширилган муҳим ишлар сифатида эътирофга лойиқ.

Бироқ матншунос олиманинг тадқиқотида эътирозга сабаб бўлувчи айрим ўринларни ҳам кўрсатиб ўтиш жоиз. Маълумки, “Садди Искандарий” достонининг танқидий матни илк бор атоқли матншунос Порсо Шамсиев томонидан тайёрланган эди. М.Ҳамидова ишни дастлаб ана шу матнни тадқиқ этишдан бошлайди. Жумладан, олима танқидий матнга ёзган сўзбоши ва бошқа тадқиқотларида Порсо Шамсиевнинг бу борадаги тадқиқоти хусусида шундай маълумот беради: “Матнда сўзбоши, изоҳли комментариялар, шунингдек, ишлаб чиқилган матн тузиш принциплари баёни ҳам мавжуд эмас”[М.Ҳамидова 1993:4]. Тўғри, П.Шамсиев тузган матн кўлёзма ҳолида бўлиб, унга алоҳида сўзбоши, танланган кўлёзма нусхалар, ишлаб чиқилган принциплар ва бошқалар ҳақида ҳеч қандай маълумотлар киритилмаган. Лекин олим томонидан Навоий “Хамса” достонларининг илмий-танқидий матнларини тузиш бўйича тайёрланган диссертациясида буларнинг барчасига оид маълумотлар аниқ кўрсатилган. Тадқиқотдан шу нарса маълум бўладики, матншунос “Хамса”нинг барча достонлари илмий-танқидий матнларини бир муқовада тайёрлаб нашр этишни мақсад қилган. Жумладан, унда шундай дейилади: “Асосий ва асли мақсад “Хамса”нинг яхлит текстини нашр этишдир. Шу мақсадимизга эришмоқ учун “Хамса”нинг бешинчи достони “Садди Искандарий” тексти устида қизгин иш олиб борилди”[П.Шамсиев 1969:47]. Бироқ матншунос олимнинг вафот этиши бу улкан мақсаднинг амалга ошишига тўсқинлик қилди.

Шундай бўлса-да, П.Шамсиев диссертациясидаги “Навоий “Хамса”си достонларининг илмий-танқидий матнини тузиш ва уларнинг принциплари” деб номланган III бобида бешта достоннинг ҳар бирига алоҳида тўхталиб, у билан боғлиқ ишлар хусусида етарлича маълумот берилган эди. Тадқиқотда мазкур достонлар танқидий матнини тайёрлашда қандай тажрибалардан фойдаланилгани, ишлаб чиқилган принциплар, ёндашув мезонлари, таянч ва ёрдамчи нусхалар характеристикаси батафсил ёритилади. Ҳар бир достон, жумладан, “Садди Искандарий”дан ҳам қатор мисоллар келтирилиб, изоҳланади. Хусусан, диссертациянинг 55, 58, 62, 69, 74, 76, 78, 80–86- саҳифаларида айнан “Садди Искандарий” достони танқидий матнини тузиш, танланган нусхалар ва ишлаб чиқилган принциплар ҳақида маълумотлар кенг ёритилган. Шундай бўлгач, М.Ҳамидованинг юқоридагича ҳукм чиқариши асоссиз. Бизнингча, илмий тадқиқотчи ҳар бир масалага холис ёндашмоғи, уни аслича кўрсатмоғи лозим.

Бундан ташқари, олима тузган танқидий матннинг ўзи билан боғлиқ айрим масалалар ҳам борки, уларни бу ўринда кўрсатиб ўтишни зарур деб ҳисоблаймиз. Биринчи ва энг муҳим масала шундаки, олима тузган илмий-танқидий матн Порсо Шамсиев матни билан қиёсланганда катта тафовутлар кузатилмайди. Қуйида келтирилган мисоллар фикримизни далиллайди.

Матншунос олима танқидий матнга ёзган муқаддимада кўлёзма нусхаларда учрайдиган бир неча фарқли ўринлардан намуна келтиради ва шундай изоҳ беради: “Матн тузишда фарқ сифатида олинган ҳар бир сўзга байт мазмунидан келиб чиқилган ҳолда танқидий ёндашилди. Агар у мазмунни очишга етарлича кучга эга бўлмаса, тадқиқот доирамиздаги мавжуд кўлёмаларга мурожаат этилиб, автор фикрини, ўйини чуқурроқ очишга ёрдам берувчи сўзлар танланди. Бундай ҳолда шу сўз иштирок этган байтгина эмас, балки унинг юқорисидаги бир неча байт ёхуд боб қайта-қайта ўқилиб, мисралар мазмуни классик адабиёт луғатлари воситасида шарҳланди ва шу сўз Навоий айтмоқчи бўлган фикрни ифодалашга ёрдам берсагина матн учун қабул қилинди”[М.Ҳамидова 1993:10].

Келтирилган намунанинг биринчиси ушбундир:

دیدى شه که اون کونکا بولسه درنک
اوت و بیل سیز ایل کولکوسی دور بتتک

Олима Тошкент нусхасида ушбу байтнинг иккинчи мисрасидаги “кулгусидур” лафзини мазмунан мос келмаслигини исботлашга уринади ва таянч манбаларда берилган унинг *کیلکوسی دور* (кулгусидур) варианты ҳар жиҳатдан тўғри эканини, танқидий матнга ҳам айнан шуни қабул қилганини таъкидлайди. Худди шу байтни Порсо Шамсиев тузган матнда кузатамиз:

دیدى شه که اون کونکا بولسه درنک

اوت و بیل سیز ایل کیلکوسی دور بتتک (П.Шамсиев. *ИТМ*,39-боб, 25б).

Иккинчи мисол:

تاییب پیر فرزانه جامی کیبی

ممد و معاون نظامی کیبی [М.Ҳамидова 1993:11]

М.Ҳамидова мазкур байтнинг биринчи қисмида келтирилган *فرزانه*(фарзона) лафзи таянч манбаларнинг барчасида *فرزند* (фарзанд) тарзида келтирилгани ва бу катта матний ҳамда мантикий хатони юзага келтирганини айтади. Олима бу ўринда ҳам ишда истифода этилаётган ёрдамчи манбаларга мурожаат қилгани ва текширишлар натижасида асл матнга мувофиқ келувчи вариантни топиб, танқидий матнга киритгани ҳақида батафсил тўхталади. Ушбу байт П.Шамсиев матнида куйидагича:

تاییب پیر فرزانه جامی کیبی

ممد و معاون نظامی کیبی (П.Шамсиев. *ИТМ*,89-боб, 194а).

Кўриб ўтилганидек, ҳар икки олимнинг матний тузатишлари бир хил. Бу ўринда М.Ҳамидованинг узундан-узоқ таърифу тавсифлар келтириши ва ушбу тузатишларни илк бор ўзи томонидан амалган оширилган ишдек кўрсатиши таажжубли бир ҳолдир. Юқоридагилардан матншунос олима ўзидан олдинги танқидий матнни жиддий текширмаган ёхуд бутунлай беҳабар иш олиб борган деган хулоса келиб чиқади. Ҳолбуки, ишнинг кўп ўринларида П.Шамсиев тузган матн устида жиддий текширишлар олиб борилгани, ҳатто, илмий-танқидий матн тузишда ундан муҳим қўлёзма манба сифатида фойдаланилгани таъкидланган[М.Ҳамидова 1993:11].

Ҳар икки танқидий матнларнинг муқоюсаси уларнинг бошқа ўринларида ҳам катта фарк йўқлигини кўрсатади. Масалан, дostonнинг биринчи бобда 4та, иккинчи бобда 6та, учинчи бобда 5та тафовутли ўринлар мавжуд. Таъкидлаш жоизки, бунда ҳам матнлараро фарқлар муҳимлиги жиҳатидан ажратиб таҳлил қилинса, рақамлар янада кичраяди. Куйида мазкур танқидий матнларнинг дастлабки бобларини қиёслашдан олинган натижаларни жадвалда кўрсатамиз:

М.Ҳамидова тузган ИТМ		П.Шамсиев тузган ИТМ	
Биринчи боб			
№			
1	3a. زیر دستلار		زیر دستلار
2	46a. مقتل		مقتل
3	60a. قچان		قچن
Иккинчи боб			
1	13б. اول		Шу сўз тушган
2	31a. اکوش		اوکوش
3	40a. اه		آه
4	42a. مصلی		مصلا
5	43a. میکدادر		میکدهذیر
6	48б. پر خطا		بیر خطا
Учинчи боб			
1	15б. ایچرا		ایچره
2	42б. بولور دین		بولار دین
3	43a-б. شکنج		شکنج
4	46a-б. امیش		ایماس
5	47б. چغز		چغر

Танқидий матнларнинг кейинги бобларида ҳам шу хилдаги фарқлар учрайди.

Кейинги масала матний тузатишлар билан боғлиқдир. Яъни бир ўринда Мавжуда Ҳамидова танлаган вариантлар асл матнга мос келса, бошқасида Порсо Шамсиев матнида тўғри берилган. Масалан, I бобнинг 3а мисраси М.Ҳамидова тузган матнда қуйидагича:

زيردستلار زيردستينک سينينک

Порсо Шамсиев матнида бу:

زيردستلار زيردستينک سينينک

тарзида берилган. Бу мисра дostonнинг ҳамд қисмида келтирилган бўлиб, унда ҳар қандай забардаст, паҳлавонлар ҳам Аллоҳ қаршисида ожиз қолиши ва итоаткор кул бўлиши айтилган. Шу жиҳатдан Порсо Шамсиев варианты тўғри. Бошқа бир ўринда эса М.Ҳамидова варианты асл муаллиф матнига мувофиқ келади:

يانا بيرنى بير مقتل ايتينک عجيب

انينک ساکنى قاتلى بس مهيب

Насрий баёни: яна бир фалакни қатл қилинадиган жой қилиб бунёд этдингки, унинг ором олувчиси дўст аталмиш – қотилдир.

Юқоридаги таҳлиллар шуни кўрсатадики, Ғ.Каримов, П.Шамсиев ва М.Ҳамидовалар “Ҳамса” дostonларининг такомиллашган илмий-танқидий матнини тузиш йўлида катта чидам ва сабот билан ишлаганлар. Уларнинг ҳар бири матншунослик фанининг шаклланишига, ривожланишига ижобий таъсир ўтказадиган муҳим тадқиқотлар сифатида эътирофга лойиқ. Бироқ кўриб ўтилганидек, олиб борилган тадқиқот, принцип ва танланган йўллар турлича бўлишига қарамай, натижа деярли бир хил. Яъни тузилган танқидий матнлар бир-биридан тубдан фарқ қилмайди. Улар бир-бирини тўлдирди, холос. Хулоса шуки, Порсо Шамсиев ва Мавжуда Ҳамидовалар катта куч ва эътиборини мавжуд танқидий матнни қайта тузишга қаратмай, аксинча, янги топилган ишончли қўлёзма нусхалар асосида матн таҳририни амалга оширишганида янада мукаммал матн ҳозирланган бўлар эди. Бинобарин, илмда аввал қилинган ишларни такрорлашдан, мавжуд топилмаларни қайта “кашф” этишдан ҳеч қандай наф йўқ.

Шуни алоҳида таъкидлаш зарурки, устоз олимлар илмий-лабораториясини тадқиқ этиш, уларнинг илмий изланишларини, бир-бирлари билан олиб борган мунозараларини ўрганиш натижасида, Алишер Навоийнинг барча асарлари ва умуман, мумтоз адабиётимиз намуналарининг илмий-танқидий матнларини яратиш тамойиллари юзасидан муайян илмий-назарий тўхтамларга келиш мумкин. Профессор Нурбой Жабборов бу борада баъзи хулосаларини билдириб ўтган эди:

1. Илмий-танқидий матн учун кўп нусхани асос қилиб олиш ишни мураккаблаштириб юборади. Бунинг натижасида нусхалараро фарқлар кўрсаткичи ниҳоятда кўпайиб кетиб, фойдаланишни анча қийинлаштиради. Ишончли илмий-танқидий матнни тайёрлаш учун асосан икки-уч таянч қўлёзмани танлаш ва улар билан иш кўриш кифоя қилади.

2. Матншунос муайян асарнинг барча қўлёзмаларини кўриб, текшириб чиқиши ва улардан энг ишончлиларини таянч манба қилиб олиши зарур. Чаласавод котиблар нусхаларини ҳам олиб, уларнинг барча фарқларини, хатоларини илмий аппаратга киритавериш талаб қилинган илмий-танқидий матнни таъмин қилмайди. Матншунос ҳар қандай котиб қўлёзмасига танқидий ёндашмоғи керак. Қўлёзмалардаги ҳар бир жузъий фарқни илмий аппаратга олавериш ишнинг қимматини оширишга эмас, бунинг зиддига хизмат қилади. Зеро, тузиладиган илмий-танқидий матн барча қўлёзмалардаги афзалликларни (майда-чуйда камчиликларни эмас) ўзида мужассам этиши керак.

3. Муайян асарнинг илмий-танқидий матнини тайёрлашда таяниладиган манбалар қуйидаги тартибда танланиши мақсадга мувофиқ: 1) муаллифнинг дастхат нусхаси; 2) дастхат нусха мавжуд бўлмаса, муаллиф даврида кўчирилган қўлёзма; 3) муаллиф даврига яқин китобат қилинган манба.

4. Илмий-танқидий матн тузишдан асосий мақсад муайян асарнинг ҳар қандай шубҳа ва нуқсонлардан холи бўлган мустаҳкам ва ишончли матнига эга бўлишдир. Бусиз мақсадга эришиш маҳол. Негаки, нуқсонли матн устида нуқсонсиз тадқиқот яратиб бўлмайди.

Хатоликларга тўла матн устида олиб борилган адабиётшунослик тадқиқоти асосиз хулосаларга олиб келади.[Н.Жабборов 2016:15]

Устоз олимнинг фикрларига қўшимча қилиб, илмий-танқидий матн тузишга доир айрим тавсияларимизни кўрсатиб ўтишни жоиз билдик:

1. Танқидий матн тузишда фақат энг қадимий қўлёзма нусхалар эмас, балки ижодкор даврдан бир неча аср кейинги нусхалар ҳам таянч ёки ёрдамчи манба вазифасини ўташи мумкин (Бу хусусида кейинги фаслда алоҳида тўхталамиз);

2. Қўлёзма нусхаларда туркий тилнинг грамматик қоидалари, айниқса, орфографик меъёрлар қатъий тартибга солинмаган ва бу танқидий матн тузишда турли чалкашликларни юзага келтирган. Шу боис илмий-танқидий матн учун араб ёзувига оид махсус қоида, қатъий тамойил ишлаб чиқилиши зарур;

3. Илмий-танқидий матн тузишда араб имлосига хос бўлган диакритик белгилардан тўлиқ истифода этилиши лозим. Бу мазкур графикани жорий ёзувга транслитерация қилинишида катта ёрдам беради;

4. Аввалдан мавжуд бўлган танқидий матнларни қайта тузиб чиқиш ортқча иш ва қатор чигалликларни юзага келтиради. Шу сабаб янги топилган ишончли қўлёзма нусхалар асосида матн таҳририни амалга ошириш ҳар жиҳатдан тўғри йўлдир ва бунда тадқиқотчи биринчи навбатда асл муаллифни кўрсатиши, ўзини эса таҳрир қилувчи сифатида келтириши ҳамда таянган янги принциплар ҳақида маълумот бериши шарт;

5. Танқидий матн тузиш жуда мураккаб жараён. Шу боис бундай йирик тадқиқотларнинг яқка ҳолда эмас, жамоавий тартибда олиб борилиши юқори натижа беради.

Албатта, Ғулом Каримов, Порсо Шамсиев ва Мавжуда Ҳамидова каби улкан олимлар фаолият юритган давр матншунослиги билан бугунги кун матншунослиги ўртасида катта фарқ бор. Ўтган йиллар мобайнида мазкур соҳада катта ютуқлар қўлга киритилди. Илм-фан, техниканинг кескин ривожланиши ҳар бир соҳа олдига янги талаб ва вазифаларни қўйиши табиий. Шу жиҳатдан, вақт ўтиши билан амалга оширилган тадқиқотлар янгиланишни, қайта кўриб чиқишни талаб қилади. Қисқа қилиб айтганда, ўз даврида илмий жамоатчилик томонидан катта ютуқ сифатида эътироф қилинган илмий тадқиқотлар ҳам замонавий илм-фаннинг янги талабларига мос равишда тўлдириб борилиши зарур.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. 4 томлик. Э.И.Фозилов таҳрири остида. – Тошкент: Фан, 1984.
2. Алишер Навоий номидаги Давлат адабиёт музейи. Ғулом Каримов архив фонди. 50-55 папка. 2-файл.
3. Жабборов Н. “Лайли ва Мажнун” илмий-танқидий матнига доир айрим мулоҳазалар. Ўзбек адабиётшунослигида таҳлил ва талқин муаммолари. Республика илмий анжумани материаллари. – Қарши, 2016.
4. Жабборов Н. Матншуносликнинг айрим назарий масалалари. Ўзбек матншунослигининг назарий ва амалий муаммолари // Республика илмий анжумани материаллари. – Қарши, 2019.
5. Навоий Алишер. “Лайли ва Мажнун”. Илмий-танқидий матн. Нашрга тайёрловчи Ғулом Каримов. – Тошкент: 1944.
6. Навоий Алишер. Лайли ва Мажнун. Илмий-танқидий матн. Тайёрловчи Порсо Шамсиев. – Тошкент, 1967.
7. Навоий Алишер. Сабъаи сайёр. Илмий-танқидий матн. Тайёрловчи Порсо Шамсиев. – Тошкент: ЎзФА нашриёти, 1956.
8. Навоий Алишер. Садди Искандарий. Илмий-танқидий матн. I жилд. Тузувчи Мавжуда Шокир қизи Ҳамидова. – Тошкент: 1993.
9. Ҳамидова М. Алишер Навоий “Садди Искандарий” достони илмий-танқидий матни ва матний тадқиқи. Филол. фан. доктори. дисс. автореф. – Тошкент: 1994.

10. Шамсиев П. Навоий асарлари матнларини ўрганишнинг баъзи масалалари: Филол. фан. доктори. дисс. - Т., 1969.
11. Шодмонов Ғ. Порсо Шамсиев илмий лабораторияси: тадқиқ усуллари, тамойиллари, матншунослик тараққиётидаги ўрни. Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. – Тошкент: 2021.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

2-JILD, 3-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-2, НОМЕР-3

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-2, ISSUE-3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000